

APRESENTAÇÃO DOSSIÊ “HISTÓRIA SOCIAL DA IMIGRAÇÃO: ACERVOS, MEMÓRIA E PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS”**PRESENTATION OF THE DOSSIER “SOCIAL HISTORY OF IMMIGRATION: COLLECTIONS, MEMORY, AND HISTORIOGRAPHICAL PERSPECTIVES”**

DOI 10.5281/zenodo.20555601

Maíra Ines Vendrame¹
Júlia Leite Gregory²

Os movimentos migratórios têm marcado profundamente a história de diversas regiões do território brasileiro. No século XIX e início do XX, o Brasil buscou atrair imigrantes, sobretudo europeus, com vistas a incentivar o povoamento, aproveitar “terras devolutas”, proteger fronteiras, ampliar mercados consumidores e a produção de alimentos, aumentar a oferta de mão de obra, além de promover o branqueamento populacional e a modernização da economia nacional. As políticas migratórias incluíam a criação de colônias, a demarcação de lotes de terra, a propaganda na Europa, subsídios ao transporte e apoio aos recém-chegados.

No período do Império e da Primeira República, diversos estados receberam projetos de colonização, destacando-se a região Sul, onde alemães, italianos, poloneses, ucranianos, franceses e russos formaram comunidades marcadas pela interação entre tradição e adaptação. Surgiram vilas, centros urbanos e redes comerciais que testemunharam transformações nos modos de viver, pensar, trabalhar e se relacionar com o território. Já a partir do início do século XXI, o Brasil passou a receber novos

¹ Professora visitante do Programa de Pós-graduação em História da UFPel e professora permanente no Programa de Pós-graduação em História da UFJF. Bolsista Produtividade CNPq. E-mail: mairavendrame@mail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-5658-076X>

² Doutora em História pela UNISINOS. A autora agradece a concessão da bolsa de pós-doutorado pelo PRAPG/CAPES e pela UNICENTRO, a qual contribuiu para a organização deste dossiê. E-mail: Contato: jlgregory@universo.univates.br Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-8955-7822>

fluxos migratórios, compostos por imigrantes haitianos, venezuelanos e senegaleses. Olhar para as migrações do presente abre uma janela para novos questionamentos sobre os deslocamentos transnacionais do passado, colocando em debate temas como xenofobia, políticas públicas de acolhida, violência étnico-racial, direitos, cidadania, família e trabalho.

Atualmente, vivemos um contexto de celebrações ligado às comemorações dos 200 anos da imigração alemã (2024) e dos 150 anos da imigração italiana (2025–2026) no Rio Grande do Sul. Ainda que o calendário oficial das atividades festivas, organizado pelo governo do Estado, tenha se encerrado, a realização de eventos que celebram a chegada dos primeiros grupos de imigrantes europeus permanece em curso. Nessas manifestações, reforça-se o legado de alemães e italianos para o desenvolvimento econômico do território sul-rio-grandense. Tradições e hábitos são atualizados e rememorados, estabelecendo uma ponte entre passado, presente e futuro.

Em função dessas efemérides, multiplicam-se eventos comemorativos, publicações e debates sobre os sentidos históricos e sociais da imigração no país. A inauguração de novos espaços de memória, como monumentos e murais, evidencia processos de seleção e constituição de uma história pública que, não raro, reforça estereótipos e usos políticos do passado. Diante desse contexto, faz-se necessária a atenção de historiadores e historiadoras não apenas à proposição de pesquisas que ampliem os temas tradicionalmente abordados, mas também à diversificação das fontes e à renovação dos métodos, por meio de um diálogo interdisciplinar.

Nesse sentido, o avanço dos estudos sobre as migrações transatlânticas para o Brasil, nos séculos XIX e XX, demanda a formulação de novas questões e o investimento em abordagens que privilegiem fontes de natureza variada. Trata-se de conferir atenção aos percursos individuais e coletivos, às dinâmicas migratórias e às diferentes motivações dos deslocamentos, bem como às estratégias e práticas que possibilitaram a inserção social nos contextos de chegada. A micro-história apresenta-se, portanto, como uma via privilegiada, ao propor a reconstrução das trajetórias de homens e

mulheres imigrantes por meio de uma análise aproximada, atenta aos silêncios e aos detalhes. Mais que isso, permite testar generalizações e evidenciar a heterogeneidade, a diversidade e a complexidade dos processos históricos, conferindo centralidade aos sentidos das ações em contextos concretos.

A defesa da necessidade de avançar no desenvolvimento de uma história social das migrações, que dê atenção tanto às pessoas que migraram quanto àquelas que não migraram, conectando os locais de origem aos de destino e analisando essas relações mesmo quando os vínculos interpessoais se romperam ao longo das travessias, é um dos objetivos que motivaram a elaboração do presente dossiê, intitulado *História Social da Imigração: acervos, memória e perspectivas historiográficas*. Nas últimas duas décadas, houve avanços significativos; contudo, ainda é necessário renovar as problemáticas a partir da pesquisa em fontes primárias variadas e de seu cruzamento, propiciando investigações que não se restrinjam a contextos locais e regionais. O local, o caso e o percurso, quando observados por meio do microscópio, não devem constituir um fim em si mesmos, mas funcionar como um laboratório de experimentação, de reconstrução de sentidos e de elaboração de problemas de investigação voltados à compreensão de fenômenos mais amplos. As particularidades devem ser preservadas; porém, as perguntas precisam ter relevância geral: essa é a definição da história como uma “ciência das perguntas gerais e das respostas locais”, conforme proposto por um dos principais expoentes da microanálise (LEVI, 2023, p. 23).

Para além da preocupação em construir modelos e identificar padrões de comportamento e frequências, nos quais a diferença tende a não ganhar destaque, entende-se ser fundamental atentar para os diferentes percursos migratórios e para as distintas formas de reação às estruturas. Desse modo, torna-se possível não apenas compreender o horizonte de possibilidades e seus limites, mas também captar o que havia de excepcional – seja um comportamento, um percurso ou uma escolha – como via de acesso a realidades não visíveis e normas implícitas. A adoção do conceito de uma “micro-história em movimento” (SCOTT; HÉBRARD, 2014; VENDRAME;

KARSBURG, 2025), que articula o método micro ao jogo de escalas e confere atenção às dimensões locais e globais, permite tomar como fio condutor da pesquisa pessoas e grupos que circulam, ou não, em uma ampla dimensão geográfica, abrindo caminho para a formulação de problemáticas diversas.

Uma das características dos artigos que compõem o presente dossiê é a atenção à utilização de fontes de natureza variada, algumas ainda pouco exploradas quando se trata de pensar as experiências sociais de imigrantes provenientes da Europa, especialmente alemães e italianos. Destaca-se, nesse sentido, o uso de documentação cartorial, paroquial, cível e criminal, como inventários, que se configuram como material privilegiado para a reconstrução de percursos individuais e coletivos, bem como das dinâmicas relacionais e dos vínculos que marcaram os processos de acomodação e inserção social dos estrangeiros na sociedade de chegada.

No artigo intitulado *Alianças entre potentados militares e imigrantes alemães durante a formação da sociedade luso-brasileira na região norte do Rio Grande do Sul*, os autores Ernesto Pereira Bastos Neto e Alex Antônio Vanin refletem sobre as relações entre um representante da aristocracia militar regional e os imigrantes alemães no recorte temporal da primeira metade do século XIX. Experiências pregressas dos estrangeiros são consideradas ao analisarem as maneiras pelas quais determinados grupos são acionados para suprir demandas ligadas ao abastecimento das tropas, bem como quando ocorre atualização das hierarquias sociais e a formação de elites militares no território sul-rio-grandense.

A escolha por estudos de trajetórias individuais é um aspecto que congrega parte significativa das investigações do presente dossiê. Tratando de tempos, espaços e temáticas diversas, a análise do percurso de homens e mulheres imigrantes surge como um fio condutor da pesquisa em diferentes fundos documentais, viabilizando, assim, o acesso a novos contextos e problemáticas para compreensão mais complexa e plural

das implicações da presença estrangeira no América do Sul e Brasil. Antes mesmo do início do período de maior diversificação e intensidade dos fluxos migratórios para o território brasileiro, sujeitos provenientes da península itálica circulavam pelos países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai.

Seguindo o percurso de um pintor italiano, que entrou para a Força Armada Naval do recém unificado Estado italiano a partir da década de 1860, Bárbara Tikami de Lima reflete sobre as experiências vividas e obras fora da Itália. No artigo *A viagem de Eduardo de Martino para a América do Sul e seu olhar diante do continente americano*, a autora evidencia como as pinturas refletem complexa interação entre memória, imaginação e realidade. As vivências de De Martino enquanto um artista em territórios desconhecidos do sul da América influenciou sua produção pictórica, moldando tanto suas escolhas temáticas quanto suas representações do espaço americano.

Em *Agência feminina e memória pública*, Karina Bortolanza e Maíra Vendrame analisam a trajetória da imigrante italiana Anna Rech, que chegou ao Rio Grande do Sul na companhia dos diversos filhos para iniciar uma nova vida enquanto proprietária de terras na região colonial de Caxias do Sul. Além de apontar para as diversas frentes de atuação da viúva no campo econômico, social, familiar e religioso, as autoras discutem a construção de uma memória pública da imigrante no período de comemoração do Centenário da Imigração Italiana no Estado sul-rio-grandense. Nesse processo, ocorreu um processo de monumentalização de Anna Rech, sendo exaltado aspectos da sua trajetória e outros silenciados. A pesquisa aponta para o espaço conferido ao feminino em contexto celebrativo, bem como para os elementos exaltados que constituam a identidade italiana.

No artigo intitulado *Reconstituir famílias e perseguir trajetórias: o caso dos italianos cada vez mais ao Oeste paulista*, José Victor Maritan Gonçalves utiliza fontes paroquiais para acompanhar os percursos de famílias no contexto das migrações internacionais e internas para o interior de São Paulo, na virada do século XIX para o XX. A partir de registros de matrimônio da região de Franca, o autor mapeia os lugares de origem dos

imigrantes e reconstitui trajetórias familiares marcadas por deslocamentos sucessivos. A pesquisa se apoia na história demográfica, nos estudos sobre percursos migratórios e nas dinâmicas de inserção de estrangeiros e estrangeiras em um contexto de expansão das fronteiras territoriais.

De igual modo, também trazendo contribuições para o desenvolvimento de uma História Social da Imigração, em *Trajetórias, etnicidade e mobilidade*, Rosane Neumann explora as possibilidades de utilização dos processos de habilitação de casamentos para analisar dinâmicas sociais da e/imigração polonesa no Rio Grande do Sul, entre final do Império e início da Primeira República. Constata a existência de uma coesão étnica, reforçada pela endogamia, bem como a ocorrência de casamentos interétnicos e significativa mobilidade geográfica e social, influenciada por políticas de colonização mistas. O estudo é um exercício que aponta para a potencialidade das habilitações de casamentos enquanto fontes que possibilitam pensar estratégias familiares, dinâmicas de acomodação e constituição de espaços marcados por práticas socioculturais específicas, porém não fechados e imóveis.

Já contribuindo para as discussões no campo da História Ambiental e da colonização, Janaíne Trombini e Luís Fernando da Silva Laroque analisam o papel da hidrografia na vida dos italianos, imigrantes e seus descendentes, comparando os territórios do norte da Itália e as áreas de imigração do norte do rio Taquari, no Rio Grande do Sul, entre o final do século XIX e início do XX. Sua principal contribuição reside em demonstrar como os rios, especialmente o Pó, Ádige e Piave, na Itália, e o Taquari, no Brasil, constituíram elementos centrais na organização das atividades sociais, econômicas e culturais, atuando como vias de circulação, fontes de subsistência e estruturadores da ocupação territorial. A pesquisa, a partir de uma perspectiva comparativa e qualitativa, evidencia as continuidades e adaptações nas práticas dos migrantes em distintos contextos ambientais. Para o desenvolvimento da investigação, articula análise bibliográfica, registros oficiais e fontes orais, o que permite apreender as interações entre experiências vividas, sociedade e natureza.

Em relação à política de colonização de caráter etnicamente misto durante a Primeira República no Rio Grande do Sul, Kalinka de Oliveira Schmitz, a partir dos casos das colônias de Erechim e Santa Rosa, problematiza como esses núcleos foram instrumentalizados pelo governo estadual para atender a distintos objetivos econômicos e sociais, especialmente na reorganização agrária e na integração de imigrantes, descendentes e nacionais. Por meio do método comparativo, ao mapear semelhanças e diferenças entre os empreendimentos, o artigo evidencia as contradições, dificuldades e tensões entre o projeto estatal e sua implementação concreta, destacando a agência e/ou compreensões dos sujeitos – imigrantes, descendentes e nacionais – em relação ao espaço. A partir do cruzamento de documentação oficial e processos-crime, a autora aponta como as dinâmicas sociais e conflitos relativizam o discurso governamental.

Utilizando também fontes criminais e policiais para pensar diferentes aspectos ligados aos contextos migratórios e aos imigrantes, Loiana Maiara Ferrando e Hélio Sochodolak refletem acerca das práticas cotidianas e do discurso oficial sobre a imigração em Mallet, no Paraná, entre 1913 e 1940. A pesquisa contrapõe as narrativas oficiais, que idealizavam o imigrante como sujeito ordeiro e civilizador, à realidade concreta vivida nos espaços locais, fazendo emergir um mundo marcado por tensões étnicas, disputas de vizinhança, divisões e práticas violentas, mas também por apoios, solidariedades e formas de recomposição dos equilíbrios sociais. Uma das principais contribuições do artigo reside em demonstrar como os sujeitos mobilizavam o sistema judicial e elaboravam estratégias diante de limitações como a barreira linguística, ao mesmo tempo em que acionavam identidades étnicas de forma flexível, conforme os contextos.

Em *Acervos pessoais e a campanha contra a imigração nipônica no Brasil nas décadas de 1930 e 1940: o caso do acervo de Carlos de Souza Moraes*, Rodrigo Luis dos Santos investiga aspectos vinculados com as campanhas voltadas contra a imigração japonesa (principalmente) e outros grupos étnicos no Brasil. Se utilizando de documentação

diversificada deixada pelo advogado, político e intelectual gaúcho Carlos de Souza Moraes (1908-2003), Santos mostra a potencialidade de tais fontes para a reconstituição, mesmo que parcial, de ações elaboradas e executadas por grupos nacionalistas, como é o caso da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres.

Os dois últimos estudos apresentam como a temática migratória vem sendo tratada em diferentes Programas de Pós-Graduação no Brasil e no Rio Grande do Sul, especialmente na área da história e planejamento regional. Nesse sentido, Daniel Nunes e Daniel Gevehr abordam a presença (ou ausência) de investigações sobre as migrações nas dissertações e teses de doutorado dos Programas de Pós-Graduação da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia (PLURD), no artigo intitulado *A presença da temática migratória na produção científica da área de Planejamento Urbano, Regional e Demografia no Brasil*. Através de um amplo levantamento de trabalhos, que contou com 322 dissertações e 81 teses, os autores concluem que existe um predomínio de estudos sobre mobilidade urbana e migração interna, enquanto os fluxos migratórios internacionais, como os de haitianos e, especialmente, venezuelanos, aparecem de forma marginal. Deste modo, o texto aponta para a necessidade de epistemologias mais inclusivas e de políticas públicas sensíveis às realidades imigrantes, voltadas à inclusão e ao reconhecimento desses sujeitos.

Já Luciana Sanguiné e Antonio de Ruggiero, em *Imigração italiana no Rio Grande do Sul: tendências e lacunas na produção acadêmica de teses e dissertações (1996-2024)*, realizam um levantamento, a partir das bases de dados da CAPES e da BDTD, de teses e dissertações relativas à imigração italiana no extremo sul do Brasil, defendidas em diferentes programas de pós-graduação de universidades gaúchas. Por meio de uma abordagem quanti-qualitativa e de análise documental de 125 trabalhos de nível de mestrado e doutorado, destacam a predominância de temas ligados à identidade, à memória e ao patrimônio, bem como uma forte concentração geográfica na Serra Gaúcha e na Quarta Colônia. Por outro lado, evidenciam a escassez de investigações que abordam temas como infância, gênero, meio ambiente e mobilidades internas. A

principal contribuição do trabalho consiste em demonstrar tanto a potencialidade das bases de dados para a sistematização da produção existente quanto algumas limitações de sua utilização, como o acesso restrito a determinados repositórios.

Por fim, o dossiê conta com um relato sobre o *Congresso Internazionale Immigrazione italiana nel Sudamerica: un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca*, ocorrido entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2025, na Università Ca'Foscari Venezia (Itália). O evento teve como objetivo realizar um balanço historiográfico e vislumbrar novas propostas de pesquisa sobre a imigração italiana na América do Sul.

Desejamos a todas e todos uma excelente leitura!

Referências

LEVI, Giovanni. “A história: ciência das perguntas gerais e das respostas locais”. In: VENDRAME, Maíra; KARSBURG, Alexandre (orgs.). *Territórios da História: o local, o micro e o geral*. São Paulo, Alameda, 2023, p. 23-40.

SCOTT, Rebecca J.; HÉBRARD, Jean M. *Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação*. Campinas: Editora da Unicamp, 2014.

VENDRAME, Maíra; KARSBURG, Alexandre. “Por uma micro-história em movimento”: trajetórias, redes e intermediários nas migrações transatlânticas”. In: VENDRAME, Maíra; CEVA, Mariela (orgs.). *Migrações Atlânticas: trajetórias, conexões e redes migratórias entre Europa e América Latina*. São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2025, p. 20-39.

VENDRAME, Maíra; CEVA, Mariela (orgs.). *Migrações Atlânticas: trajetórias, conexões e redes migratórias entre Europa e América Latina*. São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2025.